

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM ATIVIDADE FÍSICA/EXERCÍCIO E
ESPORTES.**

TÍTULO: DISPOSIÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATIVIDADE FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORTALEZA E RENDA DO SETOR CENSITÁRIO.

DOI: 10.5281/zenodo.17756117

AUTORES: CLÁUDIA MARIA DA SILVA VIEIRA, BIANCA DE OLIVEIRA FARIAS, OLÍVIA DE SOUSA HONÓRIO, LARISSA FORTUNATO ARAÚJO, SORAIA PINHEIRO MACHADO.

INTRODUÇÃO: A ATIVIDADE FÍSICA É VITAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS POPULAÇÕES. CONTUDO, ELEVADAS PREVALÊNCIAS DE PRÁTICA INSUFICIENTE SÃO CONSTADAS MUNDIALMENTE, SOBRETUDO NA AMÉRICA LATINA QUE POSSUI O FATOR BAIXA RENDA COMO POTENCIAL AGRAVANTE. ATRIBUTOS AMBIENTAIS URBANOS, ACESSO A ESPAÇOS PÚBLICOS ADEQUADOS, EQUIPADOS E SEGUROS TÊM SIDO ASSOCIADOS AO AUMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA E IMPACTADOS PELO FATOR “RENDA”. **OBJETIVO:** AVALIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATIVIDADE FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORTALEZA COM BASE NA RENDA DO SETOR CENSITÁRIO. **MÉTODOS:** PESQUISA TRANSVERSAL COM ABORDAGEM QUANTITATIVA, DESENVOLVIDA EM FORTALEZA, CEARÁ, QUE MAPEOU ESPAÇOS PÚBLICOS, PRESENÇA E QUALIDADE DE ESTRUTURAS QUE FAVOREÇAM À ATIVIDADE FÍSICA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE TRÊS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM BASE NA RENDA DO SETOR CENSITÁRIO. O MAPEAMENTO FOI EFETUADO POR MEIO DO PHYSICAL ACTIVITY RESOURCE ASSESSMENT INSTRUMENT (PARA). **RESULTADOS:** AS ESTRUTURAS PRESENTES PARA ATIVIDADE FÍSICA E CONFORTO DO USUÁRIO, DE MANEIRA GERAL, ERAM DE QUALIDADE BOA, PORÉM HOUVE REGISTRO DE INCIVILIDADES. HOUVE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE ESPAÇOS NAS ÁREAS DE 3º TERCIL DE RENDA, SOBRETUDO PRAÇAS (47,4%); **CONCLUSÃO:** FORAM CONSTATADAS DISPARIDADES NA OFERTA DE ESPAÇOS ESTRUTURADOS PARA ATIVIDADE FÍSICA, DEMANDANDO PLANEJAMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS E ABORDAGENS SENSÍVEIS QUE INCLUAM OFERTA EQUITATIVA DE ESPAÇOS PARA TODAS AS POPULAÇÕES, SOBRETUDO NOS LOCAIS DE BAIXA RENDA. ALÉM DISSO SÃO NECESSÁRIAS MELHORIAS NA ESTÉTICA E NA SEGURANÇA DOS ESPAÇOS.

PALAVRAS-CHAVE:ESPAÇOS URBANOS, ATIVIDADE FÍSICA, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RENDA. ESTRATÉGIA EM SAÚDE, PLANEJAMENTO URBANO.

APOIO FINANCEIRO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/CAPES.